

Преловська І. М.

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Доктор церковно-історичних наук, професор
Київська православна богословська академія

**АРХЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПУБЛІКАЦІЇ ОСОБОВИХ СПРАВ
ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 1920-х рр.
(на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)**

Дослідження і публікація життєписів кліриків і єпископів УАПЦ, особові справи котрих зберігаються у фонді 3984 ЦДАВО України, які після 1929 р. потерпіли від політичних репресій або загинули впродовж років Голодомору 1932–1933 рр., а також тих, хто пережив лихоліття і емігрував з України після 1943–1944 рр. є актуальною проблемою з багатьох причин. Інформація про кліриків УАПЦ та членів їхніх родин може прислужитися розширенню поля генеалогічних досліджень і надати можливість уточнити біографічні дані великої кількості людей, які в радянський час не могли знайти інформацію про родичів, що мали “попівське походження” і через це ідеологічно відсепарувалися і, відповідно, не отримували ніяких довідок від державних установ. Отже, на часі є публікація зведеної і науково обробленої на засадах едиційної археології просопографічної інформації з особових справ опису 2 фонду 3984 ЦДАВО України, яка може стати основою для суттєвого розширення дослідницького поля історії України, церковної історії, джерелознавства, архівознавства, біографістики, генеалогії, некрополістики, музеєзнавства, краєзнавства, соціології тощо.

Едиційна археологія бере свій початок в середині XIX ст., коли наукові інституції та окремі археологи розпочали працю по дослідженню та публікації джерел з історії України. Розвиток історичної науки в XIX ст., прагнення до вивчення документальної історії спричинили утворення спеціалізованої інституції в справах видання багатої і малодослідженої спадщини українського народу¹. Характерною особливістю розвитку археології XIX – початку XX ст. в Україні була послідовна спадкоємність традицій едиційної практики.

Одним з напрямків сучасних публікацій документальної спадщини є оприлюднення документів Української автокефальної православної церкви (1921–1930) на чолі з митрополитом УАПЦ Василем Липківським (1864–1937) та її наступниці Української Православної Церкви (1930–1939), які донедавна зберігались в спецхранах державних архівів, архівах служб безпеки і частково були представлені в особових фондах діячів тієї доби.

На початку 1990-х рр. виникла нагальна потреба пошуку і запровадження до наукового обігу як виявлених в архівах просопографічних відомостей, так і вже опублікованих в діаспорі документів УАПЦ, де біографічні дані церковних і світських діячів були надруковані у вигляді коментарів до публікацій інших документів загального змісту. На той час в Україні інформація щодо біографій діячів УАПЦ була вкрай обмеженою і зводилася до коротких відомостей щодо деяких з них біографій, що були опубліковані до 1917 р.

Ключовими моментами, з якими пов'язаний процес ліквідації УАПЦ, були реалізація основних положень радянського законодавства про релігію та церкву в УСРР, втілення в життя таємних інструкцій спеціальних відділів карних органів влади з керування церковними громадами різних конфесій і церков, процес “Спілки визволення України”², який сам став

¹ Едиційна археологія в Україні у XIX–XX ст.: Плани, проекти, програми видань / Упоряд. Журба О., Кап-раль М., Кіржаєв С. Вип. 1. К.: Вид. Інституту української археології, 1993. С. 6.

² Див. напр.: *Болаболіченко А.* СВУ – суд над переконаннями. К.: Вид. УКСП “Кобза”, 1994. 114 с.; *Шоповал Ю. І.* Невідомі документи про УАПЦ у зв'язку зі справою “Спілки визволення України” // Український церковно-визвольний рух і утворення Української Автокефальної Православної Церкви. Мат-ли наук. конф. Київ,

відправною точкою і підставою для формулювання звинувачень у слідчих справах проти діячів УАПЦ впродовж 1930–1939 рр. в Києві і на периферії. До кінця 1930-х рр. ідеологічна складова політичних репресій кілька разів змінювалася і змінювала пріоритети, що зумовлювало зміну напрямів і критеріїв переслідування церковних діячів аж до повної ліквідації цієї структури.

У справі випрацювання методики вивчення біографій діячів УАПЦ 1920–1930-х рр. велике значення має проблема подолання методологічних засад відразу кількох вже існуючих концепцій. Найближчою і кількісно переважаючою всі інші є методологія радянської доби. Але в радянських виданнях скрізь, де містилися біографічні відомості, були тільки схвалені ідеологічними відділами компартії особи. Натомість, очільників українського політичного і церковного рухів за незалежність згадували мало і тільки в контексті їхніх характеристик в ідеологічному контексті¹.

У 1990-х рр. у зв'язку з надходженням документальних і публіцистичних матеріалів з Європи, США, Канади, Австралії, де діяли осередки різних відгалужень УАПЦ, з'явилася потреба узгодити наявний в Україні масив літератури та інформацію із діаспори. Видання, які вийшли друком за кордоном, в основному містять більш чи менш вірогідні матеріали, які ґрунтуються на спогадах учасників подій².

В українській історичній науці випрацювалася власна методологія публікацій джерел з історії УАПЦ, в т. ч. біографій її діячів. Важливим для вивчення і публікації документальної спадщини стало всебічне опрацювання всіх вищевказаних матеріалів, порівняння їх, набуття нових архівних розробок та публікацій джерел, осмислення і нова інтерпретація. Етапними моментами в цій справі є нові енциклопедичні видання, дослідження в галузі некрополістики, які дозволили уточнити дати й обставини упокоєння, частково опубліковані спогади і на решті відкриття для дослідників матеріалів ГДА СБУ³.

Матеріали з державних архівів вже частково залучені до наукового обігу в справі вивчення процесу репресій в УРСР 1920–1930 рр., тому необхідно поглибити ці знання для подальшого наукового вивчення обставин діяльності цієї церкви у 1930–1938 рр., уточнення інформацій щодо життєписів церковних діячів, активістів і дотичних до них осіб і публікація цих документів.

Документи з ГДА СБУ дозволяють зрозуміти механіку дії відкритого і таємного застосування норм радянського законодавства щодо церкви. У видавництві “Смолоскип” було опубліковано збірник зведених біографій репресованих діячів УАПЦ, які було укладено на

12 жовтня 1996 р. / ред. А. Зінченко. К. : Вид. Комітету для відзначення 75-річчя УАПЦ., 1997. С. 163-172; Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священників Української автокефальної православної церкви (1919–1938). За документами Галузевого Державного архіву Служби безпеки України // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ / Упорядн. І. Бухарева, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов. К., 2005. № 1/2 (24/25). Ч. 1. 344 с.; *Преловська І. М.* Процес “Спілки визволення України” 1930 р.: анатомія процесу розгортання політики насильства проти віри в УРСР. Доповідь на XX міжнародній науковій конференції, м. Львів, 12–15 травня 2010 р. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Львів : Логос, 2010. Кн. 1. С. 701-708 та ін.

¹ *Дмитрук К.* Під штандартами реакції і фашизму. (Крах антинародної діяльності уніатської та автокефальної церков). К. : Наукова думка, 1976. 383 с.; *його ж.* Кому служили і служать зрадники з так званої автокефалії. К. : Вид. товариства “Знання”, 1977. 46 с.; *його ж.* Жовто-блакитні банкрути: Документальні нариси, памфлети, публіцистичні статті. К. : “Дніпро”, 1982. 399 с.

² Див. напр.: *Теодорович І.* Благодатність ієрархії УАПЦ. Регенсбург, 1947. 143 с.; *Потієнко В.* Відновлення ієрархії Української Автокефальної Православної Церкви. Новий Ульм, (Німеччина) : Вид. Вищого Церковного Управління Української Автокефальної Православної церкви, 1971. 68 с.; *Власовський І.* Нарис історії Української Православної Церкви: В 4 т. Нью-Йорк, Бавнд Брук: Друкарня УПЦ в США, 1977. Репринтне видання. К., 1998 Т. IV в 2-х кн. (XX ст.) та ін.

³ *Преловська І. М.* Слідчі справи братів Чехівських як нове джерело до вивчення біографій репресованих діячів УАПЦ (1921–1930 рр.) // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. Науковий і документальний журнал. К. : Сфера, 2003. № 1 (20). С. 258-277; *її ж.* Переслідування та ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921–1938 рр.): огляд архівно-слідчих справ ГДА СБ України та ЦДАГО України // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. Науковий і документальний журнал. К. ; Харків : Права людини, 2009. № 1 (32). С. 26-48 та ін.

підставі їхніх архівно-кримінальних справ¹. Але ця інформація з тих справ, які містять інформацію про останній період життя й у більшості випадків страту цих осіб, не є вичерпною, тому виникає проблема порівняння цієї інформації з іншими просопографічними джерелами, зокрема відомостями з інших архівів про біографічні дані та церковну діяльність.

Архівно-кримінальні справи ГДА СБУ, які містять матеріали слідства у справах діячів УАПЦ, відомості щодо обставин їхнього життя та діяльності доби Української революції, надають можливість уточнити багато нез'ясованих фактів з біографій не тільки них самих, а й інших діячів “розстріляного відродження”². Зокрема тих, з ким служили, працювали і взагалі контактували очільники УАПЦ упродовж 1920–1930-х рр.

Досі недослідженим і неопублікованим є великий масив документів, які виявлені в ЦДАВО України, фонд 3984 “Українська Автокефальна Церква. Відділ Керівничий”, хоча в описі зазначено інший заголовок: “Украинская автокефальная православная церковь, г. Киев”. Попередньо ці справи зберігалися в ЦДІА УРСР (м. Харків), де фонд мав № 880. Після передачі матеріалів цього фонду до Центрального державного архіву Жовтневої Революції, згодом ЦДАВО України, фонд отримав № 3984.

В описі 2 сконцентровано особові справи духовенства УАПЦ, а також тих, хто бажав приєднатись до кліру УАПЦ. Сьогодні нараховується 1280 справ за 1922–1929 рр., але в самих справах є особові документи або їхні копії, які датовано кінцем ХІХ – початком ХХ ст. Серед наявних в ЦДАВО України справ практично повністю відсутні особові справи єпископів УАПЦ. Виключення складають особові справи єпископів УАПЦ Самборського Володимира Ілліча³, Феодосія Сергеева⁴ і Чулаївського Якова⁵. Але у цих справах практично відсутні особові документи.

Така сама ситуація з особовими документами таких відомих діячів як протодиякон Олександр Дурдуківський⁶, о. Павло Погорілко⁷, о. Олексій Потульницький⁸, прот. Єфимій Сіцінський⁹, о. Ксенофонт Соколовський¹⁰, прот. Кирило Стеценко¹¹ та ін. Цікавим співпадінням є наявність відомостей про братів Слухаєвських як у фонді 3984 ЦДАВО України¹², так і серед архівно-кримінальних справ ГДА СБУ¹³, а також укладача збірника документів УАПЦ¹⁴ о. Митрофана Явдася¹⁵, о. Костянтина Биковця¹⁶ та ін.

Зведена інформація, синтезована з різних за обсягом і наповнюваністю особових справ діячів УАПЦ, дозволяє значно розширити дослідження з історії України ХІХ–ХХ ст., історії церкви, джерелознавства, біографістики, некрополістики, краєзнавства тощо. Огляд особових справ дає можливість порівняти вже наявні біографічні дані діячів УАПЦ, які було опри-

¹ Бухарева І. В. Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939): біографічний довідник / Бухарева І. В., Даниленко В. М., Окіпнюк В. М., Преловська І. М. К. : Смолоскип, 2011. 184 с.: іл.

² Преловська І. М. Методика досліджень біографій діячів УАПЦ 1920–1930-их рр. у контексті едиційної археографії // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. К., 2006. Вип. 16. С. 521–530; її ж. Документальні джерела для дослідження персонального складу діячів УАПЦ (1921–1930) – УПЦ (1930–1939) // Історія релігій в Україні : наук. щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Львів : Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Вид. “Логос”, 2014. Кн. 1. С. 552–560 та ін.

³ ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, спр. 1140 “Самборський Володимир Ілліч”.

⁴ Там само, спр. 1166-а “Сергієв Феодосій”.

⁵ Там само, спр. 1436 “Чулаївський Яків”.

⁶ Там само, спр. 381-а “Дурдуківський (Дурдумський) Олександр”.

⁷ Там само, спр. 1030 “Погорілко Павло”.

⁸ Там само, спр. 1062 “Потульницький Олексій Михайлович”.

⁹ Там само, спр. 1189 “Сіцінський Єфимій”.

¹⁰ Там само, спр. 1223 “Соколовський Ксенофонт Павлович”.

¹¹ Там само, спр. 1247 “Стеценко Кирило Григорович”.

¹² Там само, спр. 1206 “Слухаєвський Микола Петрович”; спр. 1207, арк. 1-3. “Слухаєвський Борис Петрович”.

¹³ Бухарева І. В. Репресовані діячі... С. 92–96.

¹⁴ Явдась М. Українська Автокефальна Православна Церква: Документи для історії Української Автокефальної Православної Церкви. Мюнхен-Інгольштадт : Вид. Краєвої Ради У.А.П.Ц. у Федеральній Республіці Німеччині, 1956. 228 с.

¹⁵ ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, спр. 1509 “Явдась Митрофан Іванович”; Бухарева І. В. Репресовані діячі... С. 111–112.

¹⁶ Там само, спр. 114 “Биковець Костянтин Петрович”; Бухарева І. В. Репресовані діячі... С. 18–19.

люднено в діаспорних виданнях та в процесі вивчення архівно-кримінальних справ, що зберігаються в архівах органів держбезпеки, з тими даними, що є в справах опису 2 фонду 3984 ЦДАВО України.

У процесі виконання археографічної роботи по підготовці до публікації відомостей з особових справ діячів УАПЦ було здійснено упорядкування анкетних даних з виявлених архівних справ опису 2 фонду 3984 ЦДАВО України. Для уніфікації інформації було використано наступну схему: 1. Прізвище, ім'я та по-батькові; 2. Вищий сан (дата); 3. Дата (стиль) й місце (село, повіт, губернія) народження; 4. Освіта (назва навчального закладу й дата вступу або закінчення); 5. Висвята (хто, де й коли); 6. Дата переходу з РПЦ, живої та ін. Церков; 7. Церковна кар'єра, перелік парафій; 8. Дружина (дівоче прізвище), діти (імена й дати народження); 9. Додаткові відомості: автор керував хором, мав бібліотеку; 10. Дата анкети чи останнього документу справи; 11. Архівна легенда: ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, № архівної справи.

В описі 2 фонду 3984 ЦДАВО України та на титульних сторінках справ прізвища, імена та по-батькові священнослужителів та кандидатів у клірики УАПЦ можуть відрізнятися (іноді суттєво!) від тих, які є в документах. Однією з очевидних причин такого стану є те, що архівні співробітники в ЦДІА УРСР (м. Харків) недостатньо володіли українською мовою і, будучи очевидно російськомовними, довільно записували назви особових справ. Зокрема всі прізвища, які починаються в українському варіанті з літери “Г”, у самому тексті опису 2 написано російською на літеру “И”.

За обсягом особові справи різняться між собою. Деякі являють собою один аркуш, в якому містяться тільки найкоротші відомості про священника чи диякона, іноді навіть без дати і місця заповнення. Це зумовило надзвичайно бідні відомості про багатьох осіб. Найкоротшими документами можна вважати заяви до ВПЦР, які мають обсяг ¼ аркуша і містять мінімум інформації. Але з огляду на те, що йдеться про не залучений до наукового обігу масив біографічних даних, навіть такі скупі довідки мають певний інформаційний потенціал для розширення поля вивчення кількісного і якісного складу УАПЦ 1920-х рр.

У деяких справах трапляються дореволюційні формуляри типографського друку на 8 аркушах під назвою “Послужные списки священно-церковно-служителей с их семействами и церковных старост и сведения о вдовах и сиротах подведомственных церкви”, заповнені від руки і підшиті до справ тих православних священників, які свідомо перейшли до УАПЦ.

В одній з особових справ є заповнений на машинці типографський бланк “Допрос ставленнику пред рукоположением во диакона”, надрукований в типографії І. Л. Фришберга у м. Полтаві. Цей текст, складений дореволюційними синодальними установами російської церкви, містить загальні відомості про ставленника, обіцянки та зобов'язання як особистого характеру (одяг, участь у богослужінні, зовнішній вигляд, виховання дітей у православному дусі), так і гарантіями не підтримувати будь-які політичні товариства без благословення правлячого єпископа¹.

Окремі особові справи являють собою надрукований типографським способом бланк опитувальної картки ВПЦР, в якій містяться відомості з життєпису особи – дата і місце народження, дата одруження, повний перелік навчальних закладів, в яких навчався, часто із зазначенням дати видачі і номеру посвідчення про навчання. Такі картки складено за всіма правилами діловодства. У них наявні номери реєстрації як на місцях, так і в канцелярії ВПЦР в Києві (вул. Володимирська, 24), проставлено печатки округових, крайових, повітових або парафіяльних органів управління УАПЦ, підписи відповідальних осіб.

Найчастіше з такого типу документів зустрічаються “Запитальні картки для осіб, що бажають працювати на священноцерковнослужительських посадах в українських парахвіях” розроблені ВПЦР. Вони заповнювалися у 1921–1923 рр. бажаючими приєднатися до народної церкви і отримати висвяту у відповідний церковний сан.

¹ ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, спр. 1242 “Степаненко Пилип Микитович”, арк. 11-11зв.

Запитальна картка – це надрукована в типографський спосіб розлога анкета (є машинописний варіант з пп. 1-16)¹. Текст бланку надрукований на аркуші з обох сторін. Зверху надруковано гриф: “Всеукраїнська Православна Церковна Рада”. Ліворуч – запитання, праворуч залишено місце для вписування відповідей. Запитальна картка включає у себе 24 пункти.

Анкетований мав подати своє повне ім'я, дату і місце народження та проживання на момент заповнення картки, віросповідання, отриману освіту. Ставилися запитання про сімейне становище майбутнього службовця культу (п. 9). В анкеті з'ясовувалося, чи має особа вже священницький сан (п. 11) і якщо так, то який і коли відбулася висвята. Були запитання про те, чи є конкретні українізовані парафії, які бажають обрати цього священнослужителя на посаду (п. 13). Окремий пункт присвячено участі в українських культурно-просвітніх організаціях (п. 15), церковно-визвольному русі (п. 16), приналежності до українських церковно-релігійних організацій (п. 17).

Наступний блок питань стосувався засад УАПЦ та діяльності її керівних організацій, зокрема, чи відомий опитуваному статут українських парафій, який ухвалила ВПЦР (п. 19), чи визнає він автокефалію Української церкви (п. 20) і “що устрій української православної Церкви мусить непохитно будуватись на підвалинах автокефальности, соборноправности і взагалі на живому народньому ґрунті”, з вживанням при церковних відправах рідної мови, українських церковних співів, звичаїв і обрядів, а також відокремлення Церкви від держави (п. 21). Окремо опитуваний мав відповісти на запитання, чи “визнає він найвищим тимчасовим керовничим органом автокефальної Української православної Церкви ВПЦР і чи згідний він підлягати вимогам статуту українських православних парахвій і розпорядженням ВПЦР” (п. 22)².

Опитуваний мав дати відповідь, чи обіцяє він провадити на парафії свою пастирську працю “в погодженні з напрямом діяльності В.П.Ц.Р.” і чи буде непохитно і за всяких обставин відстоювати і захищати всі права автокефальної Української православної церкви і не звертати на інший шлях (п. 23). Останнім запитанням було таке: “чи почуває опитуваний в собі бажання високо тримати серед людности релігійно-моральний авторитет українського панотця?” (п. 24).

Іншим видом типографських бланків, які було запроваджено ВПЦР з метою отримання і упорядкування інформації щодо персонального складу УАПЦ є “Персональні картки” священнослужителів УАПЦ, які були введені у 1927–1930 рр. Такі бланки друкувалися в державних типографіях, зокрема на них вказано: “Трест “Київ-Друк”, 6-та друкарня”. У типографський спосіб друкувалася і нумерація бланків: Укрголовліт № 01380 (0880).

Важливо зазначити, що запитальні картки та інші подібні варіанти анкет заповнювалися бажаними працювати в УАПЦ і прохання могло бути не задоволене, а “Персональні картки” дають відомості про дійсних кліриків. Вони збиралися Округовими церковними радами з підпорядкованих їм церковно-адміністративних підрозділів і надсилалися до канцелярії ВПЦР.

У цих картках також зазначалося сан, повне ім'я (1 стовпчик), дата і місце народження (2-3), освіта (4), родинний стан (ім'я дружини й дітей, дати їх народження та яким шлюбом одружений) (5). Фіксувалася дата висвяти та особа, що її провела, з'ясовувалася церковна кар'єра (6), виконання будь-яких особливих доручень УАПЦ (7). При заповненні потрібно було перерахувати всі місця церковного служіння в парафіях УАПЦ, з якого часу і по який відбувалося це служіння в кожній парафії, додаткові обов'язки окрім церковнослужіння. Окремо вимагалось перерахувати заборони в священнослужінні, церковні покарання,

¹ ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, спр. 307 “Дадачко Василь Іларіонович”.

² Текст статуту УАПЦ опубліковано: Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священників Української автокефальної православної церкви (1919–1938). За документами Галузевого Державного архіву Служби безпеки України // 3 архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ / Упорядники: І. Бухарева, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов. К., 2005. № 1/2 (24/25). Ч. 1. С. 47-55.

перебування під державним судом (8). Опитувані мали записати поштову адресу місця свого служіння та назву найближчої залізничної станції і навіть вказати відстань до неї у верстах (9).

У персональних картках з'явився пункт, зумовлений політикою держави по відношенню до церкви: священнослужитель мав зазначити в якому адмінвідділі він взятий на облік та вказати № реєстрової картки. Цей пункт № 4 було внесено на початку картки після імені, прізвища та дати народження (1). У 1927 р. для унормування відносин з владою ВПЦР створила ревізійні комісії по перевірці особового складу УАПЦ в округах, що мали встановити відповідність особи статусу священнослужителя і “Канонам” УАПЦ 1921 р. та зафіксувати дотримання Декрету про відокремлення церкви від держави. Висновки комісій часто записувалися безпосередньо на останньому аркуші персональної картки¹. В іншій справі висновок перевіркової комісії від 25 жовтня 1929 р. надруковано на машинці на титульній сторінці персональної картки за підписом єп. Конона Бея². У справах трапляються варіанти протоколів засідання перевірочних комісій³.

Іноді зустрічаються “Персональні анкети для священнослужителів та працівників УАПЦ”. Окрім загальних відомостей тут ставиться питання про те, якою працею до 1917 р. здобували засоби для утримання себе та родини, з'ясовувалося, чи працює особа ще десь окрім церковної установи, відношення до військової служби. Значну увагу приділено освіті священнослужителів, зокрема розділено питання про шкільну освіту та позашкільну богословську самоосвіту і навіть про наявність власних надрукованих або рукописних праць. Спільним для всіх трьох документів є пункт про відбування покарань за церковні провини і “злочинства уголовні”, що, вочевидь, свідчить про намагання ВПЦР слідкувати за складом кліру та бажання уникнути конфліктів з владою.

У виявлених особових справах кліриків УАПЦ зустрічаються прості анкети, які налічують 14 пунктів, з них можна дізнатися лише загальні відомості про особу священнослужителя. Якщо Округова рада не подавала ВПЦР необхідні дані, секретар Марія Свідерська записувала ім'я клірика, парафію в якій він перебував на службі та, якщо вдавалося встановити, його вік, освіту, дату висвяти, час переходу в УАПЦ і сімейний стан.

В особових справах діячів УАПЦ трапляються згадки про Пастирські курси ВПЦР, які було влаштовано з метою надання початкових богословських знань і богослужбових навичок⁴. В одній із справ виявлено оповіщення про влаштування ВПЦР 6-місячних Пастирських курсів від 5 січня 1922 р.⁵

У тексті оповіщення подано перелік предметів, які викладались на Пастирських курсах, зазначено, що на курси приймаються особи віком від 18 років, уміщено прохання організаторів – якщо є книжки із зазначених у програмі предметів, привезти їх. Вказано також, що з собою треба мати документ про особу від органів державної влади, посвідчення про приналежність до української парафії від парафіяльної або волосної церковної ради УАПЦ, свідоцтво про освіту, метрику про народження, заповнену запитальну картку, короткий життєпис. Курси планували провадити в Києво-Андріївській церкві з 1 лютого по 1

¹ Див. докл.: *Киридон А. М.* Більшовицька влада і Українська автокефальна православна церква (1926–1927): перегляд орієнтирів // *Часопис української історії*: Зб. наук. ст. К., 2005. Вип. 3. С. 93-102; *її ж.* “Генеральна репетиція” Другого всеукраїнського церковного Собору УАПЦ // *Історія релігій в Україні*: Наук. щорічник. Львів: Логос, 2007. Кн. 1. С.479-487; *її ж.* Шлях до “Собору самопізнання”: До 80-ї річниці Другого Всеукраїнського Православного Церковного Собору УАПЦ // *Проблеми історії України*: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий зб. наук. праць. Вип. 16: На пошану д. і. н., проф. С. В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці / Відп. ред. В. А. Смолій: В 2 ч. Ч. 2. К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. С. 220-234 та ін.

² ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, спр. 60 “Безвершенко Оксен (Алексей) Кузьмович”, арк. 1.

³ Там само, спр. 118 “Брикун Оникій Григорович”, арк. 4-4зв. Протокол засідання перевіркової комісії Глухівської ОЦР від 12 березня 1928 р.

⁴ Див. докл.: *Преловська І. М.* Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939): монографія. К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2013. С. 288-305.

⁵ ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, спр. 80 “Борисов Тимофій Спиридонович”, арк. 3. Машинописна копія.

липня 1922 р. з перервою на Великодні свята. Освітній ценз встановлювався не нижче 7 класів трудової школи.

Часто до особових справ підшито надруковані в типографський спосіб тексти дияконських або священицьких обітниць, підписані кандидатами на висвяту. У справах священиків УАПЦ Оксена Безвершенка¹, Камінського Олександра² та інших виявлено надрукований в типографський спосіб текст бланку “Сповідь віри і урочиста обітниця обраного”, який призначався для дияконів і дяків УАПЦ. Обітниця складалася з 4 частин: 1) Символ Віри; 2) текст пункту корелюється із пунктами “запитальної картки” (п. 21), зокрема той, хто складав обітницю мав свідчити перед Господом Богом і церквою, що буде твердо і непохитно визнавати автокефалію Української православної церкви, всенародно-соборноправний устрій і відокремлення церкви від держави і вживання при церковних відправах і требах живої української мови, українських церковних співів, звичаїв і обрядів; 3) “Обіцяюсь свою церковну працю в Українській Православній Автокефальній і всенародно-соборноправній Церкві провадити на підставі канонів святих апостолів, семи Всесвітніх і побожних місцевих соборів і правил святих отців, згідно з розумінням, яке подав їм Всеукраїнський Православний Церковний Собор в м. Києві 14/1 жовтня 1921 р., а також канонів Української православної автокефальної Церкви, що ствердив той же Собор і в повній згоді з церквою і її керівничими органами і ніколи і не перед ким і ні за які земні блага і почести з цього ґрунту не зйду і завжди боронитиму від усіх автокефалію Української Церкви, всенародно-соборноправний устрій її і вживання в церковному вжитку рідної мови, зазначаючи, що не для матеріальної користи беру на себе тягар служіння церкві, а лише для слави Божої і виконуючи волю людности, що вшанувала мене обранням”³.

Огляд комплексу особових справ діячів УАПЦ 1920-х рр., які виявлені в у фонді 3984 ЦДАВО України і сконцентровані в описі 2 (“Личные дела духовенства”) дозволяє зробити деякі висновки.

Можна припустити, що після початку підготовки процесу “СВУ” ці матеріали з опечатаної канцелярії ВПЦР було перевезено до Харкова, де планувалося проведення політичного процесу над представниками української інтелігенції і УАПЦ. Тому вилучені з канцелярії ВПЦР справи могли стати цінним матеріалом для слідчих, бо там мали знаходитись особові документи чи їхні копії.

Інші справи із заарештованої канцелярії ВПЦР, мабуть, зберігалися в ЦДІА УРСР (м. Харків), де фонд отримав № 880. Після передачі матеріалів цього фонду до Центрального державного архіву Жовтневої Революції (м. Київ), що сталося десь у 1957 р., фонд отримав № 3984 ЦДАВО України, але до 1990-х рр. справи дослідникам не видавали.

Попри вилучення або цілих особових справ для внутрішніх потреб карних органів влади, або окремих матеріалів з багатьох справ, які залишились майже порожніми чи містять другорядні матеріали, ця збірка є унікальним зібранням просопографічної інформації для діячів УАПЦ хоча б тому, що аналогічних зібрань особових справ немає в інших фондах.

¹ ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 2, спр. 60 “Безвершенко Оксен (Алексей) Кузьмович”, арк. 4. Типографський бланк.

² Там само, спр. 503 “Камінський Олександр Хрисанфович”, арк. 3.

³ Там само, спр. 60 “Безвершенко Оксен (Алексей) Кузьмович”, арк. 4. Типографський бланк.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018